

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM METODU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353367>

Zebo Fazliddinova

Öğr. Gör. Özbekistan Gazetecilik ve İletişim Üniversitesi
zebo.apply@gmail.com

ÖZET

Dil ile toplum arasındaki bağlantıyı, ya da dilin toplum içindeki değişik işlevlerini incelerken her şeyden önce dil ve toplum terimlerini tanımlamak gerekir. Toplumun belirli amaçlarla bir araya gelen bireyler topluluğu; dili ise belirli bir toplumun kullandığı iletişim aracı olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca, dil ve toplum kavramlarını birbirlerinden bağımsız olarak tanımlamak da olası değildir. Dil kavramının tanımı topluma değinmeden yapılamaz (Çağlar, 1991, s.60). Günümüzde Türkçe 'ye olan ilgi her zamankinden daha da artmakta. Bunun birinci nedeni Türkiye'nin diğer ülkelerin yanı sıra kendi değerlerini daha da arttırdığı ister kültür açısından ister ekonomi açısından geliştiğini göstermektedir. Türkçe, dünyanın en eski ve en çok konuşulan dillerinden biridir. Son yıllarda Orta Asya'da (özellikle Türk boy ve topluluklarının yaşadıkları bölgelerde), Orta Doğu'da, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de yaşanan değişimler ve gelişmeler Türkçeye (Türkiye Türkçesine) olan ilgiyi de artırmıştır. Ana dilleri, lehçeleri, yaş grupları, eğitim ve kültürel düzeyleri farklı olan insanlar, dünyanın birçok bölgesinden ve ülkesinden Türkçe öğrenmek için Türkiye'ye gelmekte veya kendi ülkelerinde ilgili birimlerde Türkçe öğrenmektedirler.

Anahtar sözcük: *Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe, Türkçe öğretim metodu.*

TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD

Zebo Fazliddinova

Lecturer of the department of foreign languages
Journalism and Mass Communication University of Uzbekistan

ABSTRACT

When examining the connection between language and society, or the different functions of language within society, it is first of all necessary to define the terms language and society. A community of individuals whose society comes together for specific purposes; we can define language as the means of communication used by a

certain society. It is also unlikely to define the concepts of language and society independently of each other. The definition of the concept of language cannot be made without referring to society (Çağlar, 1991, s.60) Today, the interest in Turkish is increasing more than ever. The first reason for this shows that Turkey has increased its own values, as well as other countries, and has developed both in terms of culture and economy. Turkish is one of the oldest and most widely spoken languages in the world. Changes and developments in Central Asia (especially in the regions where Turkish tribes and communities live), the Middle East, European Union countries and Turkey in recent years have also increased the interest in Turkish (Turkey Turkish). People with different mother tongues, dialects, age groups, educational and cultural levels come to Turkey to learn Turkish from many regions and countries of the world or learn Turkish in the relevant units in their own countries.

Keywords: Teaching Turkish, Turkish to Foreigners, Turkish teaching method

Giriş

Dilin tanımı, işlevi, milletler için önemi hakkında günümüzde kadar çok şey söylenmiştir. Dil hakkında söylenen bütün sözleri bir araya getirdiğimizde şu genel tespiti ulaşılmaktadır: Dil, dünyayı değiştiren bir güçtür hem bir zenginliktir hem de mirastır. Bir ülkenin dilini öğrenmek demek, o kültüre ait tarihi ve coğrafyasını tanımak demektir ve bu demek oluyor ki bir ülkenin gelişimini ekonomisini küçük ama faydalı bir yönden etkilemektedir. Günümüzde Türkiye’deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin sayısındaki hızlı artıştan biraz söz edelim. 5 yıl önce Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 48 bin civarında iken, 2021’de bu rakam, rekor artışla 224 bine ulaşmış.

• Dilbilgisi, bir dilin ses, biçim ve tümce yapısı bakımından özelliklerini inceleyen bilim dalıdır (TÜBA, 2011, s. 326).

• Korkmaz (1996, s. 3) dilbilgisini, dilin sözcüklerini söz durumuna getiren ve o dilin yapı ile işleyiş kurallarını içine alan bir dizge olarak nitelendirmektedir.

• Cumming ve Ono’ya göre (1997) dilbilgisi, söylemde yinelenen örüntüleri oluşturur ve bu örüntüler sürekli onu biçimlendirir. Bu değişim ve biçimlendirmeler etkileşimden bağımsız düşünülemez.

Türkiye jeopolitik konumu yanı sıra ortak dil, kültürel değerler bakımından kendisine yakın olan ülkelere öğrenci çekmektedir. Orta Asya’dan Türkiye’ye eğitim görmek için gelen öğrenciler sayısı gittikçe yoğunlaşmaktadır. Özbekistan’da

da Türkçe öğrenmek isteyen veya Türkiye’de eğitim görmek üzere Türkçeyle ilgilenen çok sayıda öğrenci vardır.

Türkçeyi öğrenmek Orta Asya’da yaşayanlar için diğer Avrupa ve Arap ülkülerden gelen öğrencilere nispeten daha kolaydır sebebi de aynı kökenlerden gelmesi tabi ki. Özellikle Oğuz lehçesinde olan Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi konuşan öğrenciler Türkçe öğrenirken çok çabuk öğrenirler,

Biz Özbek öğrencilerinin Türkçe öğrenirken yaşadıkları zorlukları ve öğrenmenin metotları hakkında açıklayacağız. Özbekçe biliyoruz ki Türk Lehçelerinin Karluk gurubuna ait bir lehçedir. Günümüzde 30 milyondan fazla insan Özbekçe konuşmaktadır. Son zamanlarda Türkiye’de eğitim görmek amaçla yahut ikinci dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler var. Türkiye'nin, Türkiye Türkçesinin, Türk kültürünün her yönüyle tanınmasına 1991 yılında Özbekistan'ın kavuştuğu bağımsızlıkla birlikte imkân sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden devlettir. O zamandan günümüze Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler sadece dil ve edebiyatta değil hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel yönde gelişmeye başladı. Artarak devam eden bu çalışmalar iki devlet arasındaki ilişkileri güçlendirmektedir. Özbekistan bağımsızlığını ilan edene dek Özbek halkı Türkçeyi kendi çabalarıyla öğrenmiştir. Bağımsızlıktan sonra Batı ve Doğu dilleriyle beraber Türk dili ve edebiyat, uzmanlar yetiştirmeye yönelik lisans programları ve liseler açılmıştır (Hudaybergenova, 2009:1).

Özbek Türkçesi kalın ve ince ünlü uyumunu uymayan bir lehçedir. Bu yüzden de Özbek öğrencileri ünlü uyumunu anlaması biraz zaman alabilir. Özbek Türkçesinde 6 ünlü bulunmaktadır; a, o, e, i, u, o’ ünlüleri. Türkiye Türkçesinde ise 8 ünlü mevcut; a, ı, o, u, e, i, ö, ü şeklinde. Yani öğrenciler “ı, ü” ünlülerini yazmakta zorlanırlar. Türkçe öğretirken öğrencilere Türkçe’nin kurallı bir olduğunu anlatmak ve bu şekilde öğrencinin Türkçe’nin kurallarla daha kolay öğrenebilecekleri anlatmak lazım.

Yöntemler

Yabancı dil öğretirken beş becerinin de aynı anda öğretmek lazım: okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dilbilgisi becerilerin ilerlemesi öğrencinin dilli daha iyi öğrenmesini sağlar. Dil öğretirken çeşitli aktiviteler yapmak öğrencinin dil öğrenirken sıkılmaması eğlenceli geçmesi sağlar. Biz de Özbek öğrencilerine Türkçe öğretirken aynı yöntemi kullanıyoruz. Örneğin *şimdiki zaman – yor* ekini anlatırken, öncelikle öğrenciye *şimdiki zamanla ilgili kısa bir okuma metni okutuyoruz daha sonra öğrencini neler anladığını soruyoruz. Bir sonraki adım ise dilbilgisi bölümüne*

geçerek ne zaman ne şekilde şimdi zaman ekini kullanacağımızı örneklerle anlatmaktır. Ardından alıştırmalarla bu konuyu daha da anlamaları için öğrencinin kendisi yapması için izin veriyoruz. Alıştırmaları yaptırırken, dilbilgisinde geçen örnekleri göstererek bir daha hatırlatıyoruz. Bu yöntemin ardından şimdiki zamanla ilgili dinleme metni dinleteceğiz. Öğrenci bu bölümde şimdiki zamanı dinleme kısmında öğrencinin iyi anlayıp anlamadığını kontrol etmeliyiz. Ardından da hemen konuşma bölümü yapmalıyız. Sınıftaki öğrenciler birbiriyle veyahut öğretmen ve öğrenci arasında diyaloglar gerçekleştirilebilir. *Onlara ne yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?* vb. gibi sorular yöneltebiliriz. Zamanımız bitmediğiye öğrencilere şarkı dinletebiliriz, bu şarkının sözlerinde şimdiki zaman ekinin sıklıkla geçmesine özen göstermeliyiz bunun için bize yazarları Damla Okyay, Harun İlçioğlu, Veli Gök olan “Şarkılarla Türkçe Öğretimi” kitabından faydalanabiliriz. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz tüm becerilerin tamamını Dr. Fatma Bölükbaş, Funda Keskin, Enver Gedik, Fazilet Özenç tarafından hazırlanmış oldukları İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarından da yararlanabiliriz.

Sitelerin Derlenmesi (Bütünce)

Araştırmanın bütüncesi, yabancı dil olarak başlangıç düzeyinde Türkçe öğrenmek isteyen ya da ortalama düzeyde Türkçe konuşabilen her yaştan insanın Türkçe öğrenmesi için tasarlanmış 3 (üç) ve başka dillerin yanında Türkçe de öğreten 11 olmak üzere toplamda 14 etkileşimli dil öğretim sitesinden oluşmaktadır. Google arama motoru üzerinden Türkçe öğrenmek istiyorum, Learn Turkish, Apprendre le turc, Türkisch lernen, Yabancılar Türkçe öğretimi siteleri vb. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca anahtar kelimeler aracılığıyla yapılan ön tarama neticesinde 45 siteye ulaşılmıştır. Öncelikle, taramanın yapıldığı tarihlerde (Ekim- Aralık 2020) ve sonrasında herhangi bir şekilde erişilemeyen ve üyelik gerektiren (ücretli) siteler başta olmak üzere, çevrimiçi kurs, klasik kitap formatında ders notu (pdf) ve alıştırmalar/ etkinlik sunduğu halde herhangi bir şekilde öğrenci-arayüz (site) etkileşimine imkân vermeyen siteler elenmiştir. Çözümlemesi için bütünceye dâhil edilen sitelerde öncelikli kıstas, sitelerin otonom (kendi kendine) öğrenme yaklaşımıyla tasarlanarak öğrenciye etkileşimli bir ortam sunabilmesi olmuştur. Bütün bu sınırlama ve kıstaslar neticesinde bütünce aşağıdaki 14 siteye indirgenmiştir:

- Duolingo: <https://www.duolingo.com/learn>
- Busuu: <https://www.busuu.com/en/register?learning=tr>
- Memrise: <https://www.memrise.com/>

- Rosetta Stone: <https://www.rosettastone.eu/learn-turkish/>
- Internet Polyglot: <https://www.internetpolyglot.com/turkish/lessons-en-tr>
- Elon.Io: <https://elon.io/learn-turkish/lessons#298>
- Turkish 101: <https://www.101languages.net/turkish>
- My Languages: http://mylanguages.org/learn_turkish.php
- Türkçe Öğrenim Portalı (Yunus Emre Enstitüsü): <https://turkce.yee.org.tr/tr>
- Türkçe Öğreniyorum (Yaşar Üniversitesi): <https://turkish.yasar.edu.tr>
- Lingohut: <https://www.lingohut.com/fr/l98/apprenez-le-turc>
- Loecsen: <https://www.loecsen.com/fr/cours-turc>
- Babbel: <https://fr.babbel.com/apprendre-le-turc>
- Mondly: <https://app.mondly.com/>

Web ve mobil teknolojilerinin etkisiyle birlikte, bu süreçte kullanılacak Web 2.0 araçları (Kahoot, Padlet, Skype, Quizizz, vb.)’nın sayısı ve sundukları imkanların çeşitliliği de giderek artmaktadır.

Sonuç

Yabancı dil öğrenmek her zaman birtakım zorluklarla edinilir bu süreci ne kadar eğlenceli ve zevkli geçirmek ise izlediğimiz yollara bağlıdır. Öğrencinin sıkılmaması için bunun gibi siteler, oyunlarla derslerimizi zenginleştirebiliriz. En önemlisi de bu türden kaynak sitelerin ücretsiz hale getirilmeli ve herkes tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Son olarak bütün bu öneriler dikkate alındığı takdirde, öğrencilerin gözündeki kendi kendine öğrenememe (otonom olamama) kaygıları, yani bir başkasına bağımlı olma ya da onun yardıma ihtiyaç duyma durumları azalacak ve teknolojinin imkânlarıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici bir halde zaman kavramı ve kısıtlaması olmadan kendi ritimlerinde yabancı bir dil öğrenme imkânına kavuşabileceklerdir.

KAYNAKÇA

1. ÇELİK, T. (2011). *DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ*. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Hudaybergenova, Z. (2009). Özbekistan'da Türkçe'nin Kullanımı. *I. Uluslararası Kitle İletişim*.
3. H Akyüz, Y. (1993). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kolej Yayınları.
4. Belcher, D.D. (2006). English for Specific Purposes: Teaching to Perceived Needs and Imagined Futures in Worlds of Work, Study, and Everyday life. *TESOL Quarterly*, 40 (1), 133-156.

5. Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum. Boston, Massachusetts:
6. Newbury House. udaybergenova, Z. (2009). Özbekistan'da Türkçe'nin Kullanımı. *I. Uluslararası Kitle İletişim.*
7. Demircan, Ö. (1988). Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. İstanbul, Remzi Kitabevi.
8. Demirel, Ö. (1991). Türkiye'de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Karşılaşılan Güçlükler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 6, 25-39
9. Demirel, Ö. (1999). Yabancı dili öğrenemiyoruz. Erişim tarihi: 12 Kasım, 2007
10. <http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/6607825.asp?gid=171>.
11. Demirel, Ö. (2003). Yabancı Dil Öğretimi. İstanbul: Pegem Yayıncılık.
12. Dubin, F. ve Olshtain, E. (1991). Course Design. Cambridge: CUP